

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Entwicklung eines Screenings zur Überprüfung des Satzverständnisses im Kindergarten

Eingereicht von: Jennifer Waldvogel

Begleitperson: Dr. Daniela Bühler

Zweite Fachperson: Elisa Zoth-Halvachizadeh

Datum der Abgabe: 17.05.2024

Abstract

Aufgrund der aktuell sehr hohen Anzahl an unbesetzten Stellen in den logopädischen Diensten hat der DLV (Berufsverband Deutschschweizer Logopädinnen und Logopäden) letztes Jahr ein Arbeitspapier veröffentlicht, welches die logopädische Reihenerfassung im Kindergarten hinterfragt. Um Ressourcen zu schonen, sollen nur noch jene Kinder logopädisch abgeklärt werden, deren sprachliche Entwicklung den Lehrpersonen auffällt. Damit lastet viel zusätzliche Verantwortung auf ihnen.

Tendenziell fallen expressive Sprachverzögerungen oder -störungen dabei schneller auf.

Auffälligkeiten im Sprachverständnis hingegen bleiben oftmals unbemerkt und können die weitere Entwicklung des Kindes stark beeinträchtigen. Umso wichtiger ist es, dass sowohl Kindergärtner*innen als auch Logopäd*innen über ausreichende Kenntnisse über die Entwicklung des Sprachverständnisses und mögliche Symptome und Warnhinweise einer gestörten Entwicklung verfügen.

Neben der Beobachtung des Kindes in Alltagssituationen ist eine systematische Überprüfung der rezeptiven Leistungen mittels eines Testverfahrens sinnvoll. Dafür benutzen Logopäd*innen unter anderem gerne Tests auf Satzebene. Aus Deutschschweizer Sicht stellt sich dabei immer wieder die Frage, ob die Durchführung wie vorgesehen auf Standarddeutsch gemacht wird oder ob die Sätze besser spontan in den eigenen Dialekt übersetzt werden sollen. Beide Varianten bergen dabei verschiedene Unsicherheiten: Einige Items sind aufgrund syntaktischer oder lexikalischer Unterschiede nicht 1:1 in den Dialekt übersetzbar. Die daraus resultierende Vielfalt an verschiedenen, eigenen Übersetzungen wirkt sich negativ auf die Objektivität und Reliabilität der bestehenden Verfahren aus. Erfolgt die Durchführung in der Originalversion sind die Normen jedoch trotzdem nur mit Vorbehalt zu gebrauchen, da diese auf der sprachlichen Entwicklung von Kindern mit Deutsch als Erstsprache basieren. Aktuell gibt es allerdings noch kein Diagnostikmittel, dessen Items sich primär am Spracherwerb von Kindern mit Schweizerdeutsch als Erstsprache orientieren. Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dieser Lücke im Diagnostikmaterial und beschreibt die Entwicklung des *SSKG 4-6*. Dabei handelt es sich um ein Screening mittels Bildauswahlverfahren zur Überprüfung des Satzverständnisses bei Kindern im Vorschulalter, welches sowohl von Logopäd*innen als auch von Kindergärtner*innen eingesetzt werden kann.

Zusätzlich zu der Entwicklung des *SSKG 4-6* konnte auch bereits ein erster Eindruck aus der Praxis gewonnen werden. Fünf Logopädinnen und sechs Kindergärtnerinnen haben sich bereiterklärt, das Screening zu testen und ihre Rückmeldungen wurden mit einem Fragebogen eingeholt. Die bisherigen Resultate des Pilotversuchs ergaben eine hohe Alltagsrelevanz und Aussagekraft des *SSKG 4-6*. Der Schwierigkeitsgrad der Items ist angemessen für die Zielgruppe. Alle am Pilot beteiligten Logopäd*innen und Kindergärtner*innen können sich vorstellen, das Screening in Zukunft einzusetzen. Eine Weiterentwicklung und Verbreitung des *SSKG 4-6* erscheint sinnvoll und wird geplant.

Danksagung

Zuallererst möchte ich mich bei meiner Begleitperson, Dr. phil. Daniela Bühler bedanken, die mir mit wertvollen Ratschlägen, Anleitung und Ermutigung während des gesamten Prozesses zur Seite stand. Auch danke ich für die Bereitschaft, mich bei allen Fragen und Problemen zu unterstützen, was für mich stets eine grosse Hilfe war.

Mein besonderer Dank gilt auch Corinne Siegenthaler, Logopädin in Sins AG, welche mich während meines ersten Praktikums begleitete, durch welche die Idee für diese Arbeit das erste Mal aufkam und die mich auch während der Erstellung des Screenings mit vielen Tipps und Ratschlägen aus ihrer jahrelangen Erfahrung unterstützte.

Des Weiteren möchte ich mich bei allen weiteren Logopädinnen und Kindergärtnerinnen bedanken, welche sich dazu bereit erklärt haben, das *SSKG 4-6* in der Praxis zu testen und durch die ich wertvolles Feedback erhalten habe.

Ebenfalls bedanke ich mich bei meinem Bruder Nicolas Waldvogel, welcher mich bei vielen der Illustrationen unterstützte und bei meinem Partner Fabian Künzi für seine Unterstützung, sein Verständnis und seine Ermutigung, welche während der gesamten Dauer meiner Bachelorarbeit von unschätzbarem Wert für mich waren.

Schließlich möchte ich allen anderen Personen meinen Dank aussprechen, die auf ihre Weise dazu beigetragen haben, dass diese Arbeit verwirklicht werden konnte.

15. Mai 2024

Jennifer Waldvogel

Abkürzungsverzeichnis

SSKG 4-6	Screening zur Überprüfung des Satzverständnisses im Kindergarten
DLV	Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband
StD	Standarddeutsch
CH-D	Schweizerdeutsch
ZüD	Zürichdeutsch
Sg.	Singular
Pl.	Plural
L1	Erstsprache

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Ausgangslage und Relevanz des Themas	7
1.2	Forschungsfragen	8
1.3	Vorgehensweise	8
1.4	Grenzen der Arbeit.....	8
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Die Entwicklung des Sprachverständnisses	9
2.1.1	Ebenen des Sprachverständnisses.....	9
2.1.2	Entwicklung des Satzverständnisses.....	10
2.1.3	Diagnostik des Satzverständnisses	11
2.1.4	Störungen des Sprachverständnisses	16
2.2	Grammatik des Zürichdeutschen	18
2.2.1	Morphologie des Zürichdeutschen	18
2.2.2	Syntax des Zürichdeutschen	19
3	Planung des <i>SSKG 4-6</i>	20
3.1	Ziele bei der Erstellung des <i>SSKG 4-6</i>	20
3.2	Zielgruppe	20
3.3	Durchführung des <i>SSKG 4-6</i>	20
3.3.1	Setting.....	21
3.3.2	Testinstruktion.....	21
3.3.3	Umgang mit Problemen während der Durchführung	21
3.3.4	Protokollierung und Auswertung.....	22
4	Entwicklung des <i>SSKG 4-6</i>	23
4.1	Konstruktion der Items	23
4.1.1	Evaluation der gewählten Inhaltswörter	23
4.1.2	Morpho-Syntaktische Strukturen.....	24
4.1.3	Analyse der Items nach überprüfter Struktur.....	26

4.1.4	Kreieren der Ablenker	26
4.2	Herstellung des Testmaterials	27
4.2.1	Design des Testitems	27
4.2.2	Erstellen der Anleitung und der Protokollblätter	27
4.2.3	Herstellung des Bildmaterials.....	28
4.2.4	Erstellung des Fragebogens für die Rückmeldungen in Phase 2A/2B	28
5	Das Screening in der Praxis.....	29
5.1	PHASE 1: Stichprobe im Kindergarten	29
5.1.1	Resultate PHASE 1.....	29
5.1.2	Erkenntnisse aus PHASE 1.....	31
5.2	PHASE 2: Erfahrungen aus Sicht der Logopädinnen und Kindergärtnerinnen	32
5.2.1	Erstellung SSKG 4-6: Version 2.0	32
5.2.2	PHASE 2A: Einschätzungen aus Sicht der Logopädinnen.....	34
5.2.3	PHASE 2B: Einschätzungen aus Sicht der Kindergärtnerinnen.....	37
5.3	Fazit aus der Praxis	39
5.3.1	Analyse der Resultate aus Phase 2A und 2B	39
5.3.2	Rückmeldungen zum einzelnen Items	41
5.3.3	Qualitative Fehleranalyse	42
5.3.4	Gedanken zum Testmaterial	42
5.3.5	Überlegungen zu den Gütekriterien.....	42
6	Evaluation der Ziele des <i>SSKG 4-6</i>	44
7	Fazit und Ausblick.....	46
8	Literaturverzeichnis.....	47
9	Tabellenverzeichnis.....	50
10	Abbildungsverzeichnis	51
11	Anhang	52

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Relevanz des Themas

Aktuell sind auf der Stellenplattform des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) 40 Stellen im Schulbereich ausgeschrieben (Stand 08.05.2024), welche teils schon seit Monaten vakant sind. Der Mangel an logopädischen Fachkräften ist gross, in vielen Schulen ist der logopädische Dienst unter- oder sogar überhaupt nicht besetzt. Der DLV empfiehlt unter anderem folgende Massnahmen (2021):

1. Ressourcen für die Triage einsetzen und u.a. abklären, in welchen Fällen auch Unterstützung durch andere Fachpersonen geboten werden kann
2. Anwendung des 4-Augen-Prinzips bei der Überprüfung der Therapiedauer
3. Die Untersuchung aller Kinder im Kindergarten reduzieren zugunsten einer logopädischen Erfassung im Kindergarten (vgl. dazu auch (Schräpler, 2018))

«Nur Kinder, die im Kindergartenalltag hinsichtlich ihrer sprachlichen und kommunikativen Leistungen auffallen, werden durch die Logopädin in einem nächsten Schritt im Einzel- oder Gruppensetting mit einem Screening untersucht» (Schräpler, 2018, S. 5). Es besteht folglich zurzeit die Herausforderung, dass in vielen Kindergärten die Erstbeurteilung der sprachlichen Entwicklung zu den Aufgaben der Lehrperson gehört (ebd.).

Insbesondere bei der Beurteilung des Sprachverständnisses kommt dabei erschwerend dazu, dass Störungen im Verständnis zum einen weniger auffallen als expressive Störungen (Hachul & Schönauer-Schneider 2019, S. 28, Kannengieser 2019, S. 331) und zum anderen die betroffenen Kinder oftmals sehr gute Strategien entwickeln, um die Schwierigkeiten zu kompensieren (Kannengieser, 2019, S. 332; Till et al., 2017, S. 4). Trotzdem ist es sehr wichtig, dass es bei einem Verdacht auf Sprachverständnisschwierigkeiten eine Möglichkeit gibt, dieses schnell und unkompliziert zu überprüfen. Denn Störungen des Sprachverständnisses können sich negativ auf die Spielentwicklung, auf den Alltag im Kindergarten und nicht zuletzt auch auf die expressive Sprachentwicklung auswirken (Zollinger et al., 2008, S. 100 f.).

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll deshalb ein Screening entwickelt werden, welches einerseits als Entscheidungshilfe dienen kann, wenn Lehrpersonen im Vorschulbereich das Sprachverständnis eines Kindes gezielt überprüfen möchten. Natürlich soll es aber auch für Logopäd*innen einsetzbar sein. Denn bisher existiert in der Schweiz keine standardisierte Überprüfung des Sprachverständnisses, welche für die Durchführung im Dialekt konzipiert ist (Mathieu, 2008, S. 107). In der Praxis werden standardisierte, deutsche Tests meistens spontan von der durchführenden Logopäd*in übersetzt (Till et al., 2017, S. 4). Dadurch kann nicht mehr von einer Standardisierung gesprochen werden, da die Übersetzungen Unterschiede aufweisen, abhängig von der Testleitung (S.10). Dazu kommt, dass sich

teilweise einzelne Items nicht übersetzen lassen oder die überprüfte Strukturen im Dialekt nicht geläufig sind (S. 9).

Ein Screening, welches ausschliesslich auf Dialekt durchführbar ist, macht aber aus Gründen des zunehmenden Mehrsprachigkeitsanteils in den Kindergärten nicht viel Sinn, da es dann wiederum nur für einen Teil der Kinder einsetzbar ist. Der Anteil an Kinder mit mehrsprachigem Hintergrund ist sehr unterschiedlich und es existieren keine schweizweiten Statistiken (Vogt et al., 2022, S. 9). Gemäss dem Bericht zur Sprachstanderhebung in Stadtzürcher Kindergärten von 2023 wachsen 50.3 % aller Kinder in Zürich bereits vor Kindergarteneintritt zwei-, drei- oder mehrsprachig auf (Jambreus et al., 2023, S. 3) . 16.8% haben bei Kindergarteneintritt den ersten Deutschkontakt (ebd.). In Basel-Stadt erhalten sogar 40% der dreijährigen Kinder noch keinerlei Deutschinput (Vogt et al., 2022, S. 9). Wenn es die Items in zwei Versionen – Dialekt und Standarddeutsch - gibt, dann hat die Kindergartenlehrperson oder Logopäd*in die Möglichkeit, jene Version zu nutzen, die nach ihrer Ansicht für das zu testende Kind besser geeignet ist.

Die Items des vorliegenden Screenings orientieren sich deshalb primär an den grammatischen Strukturen des Zürichdeutschen. Jedoch sind alle Items des Screenings sowohl in der Dialektversion als auch in der standarddeutschen Version nutzbar.

1.2 Forschungsfragen

1. Welche grammatischen Strukturen lassen sich bei Kindern von 4;0 bis 6;11 rezeptiv überprüfen?
2. Lassen sich Störungen des Sprachverständnisses mittels einer Überprüfung des Satzverständnisses diagnostizieren?

1.3 Vorgehensweise

In dieser Arbeit werden initial die theoretischen Hintergründe der Entwicklung des Sprachverständnisses sowie Unterschiede zwischen der deutschen und der Dialektgrammatik erläutert. Für die Beantwortung der ersten Forschungsfrage wird mittels Literaturrecherche ein Katalog an grammatischen Strukturen erstellt, welche im Vorschulalter rezeptiv erworben werden. Darauf basierend werden die Items konstruiert und passendes Bildmaterial erstellt. Das so entstandene Screening wird in der Praxis getestet und Rückmeldungen von Fachpersonen zur Praxistauglichkeit und Aussagekraft werden eingeholt. Abschliessend werden erste statistische Analysen gemacht, um die subjektiven Eindrücke aus der Praxis zu belegen und eine Aussage zur zweiten Forschungsfrage machen zu können.

1.4 Grenzen der Arbeit

Eine erste Einschätzung der Praxistauglichkeit und Aussagekraft des *SSKG 4-6* konnte mit Hilfe von einigen Logopäd*innen und Kindergartenlehrpersonen gemacht werden. Es wurde allerdings nur an einer kleinen Stichprobe getestet und erfüllt damit noch nicht den Anspruch einer Standardisierung.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Die Entwicklung des Sprachverständnisses

Der genaue Ablauf der Entwicklung des Sprachverständnisses ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch nicht gut erforscht (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 27). Zum einen ist ein grosses Spektrum bei der Grösse des passiven Wortschatzes vorhanden bei unterschiedlichen Kindern und zum anderen lässt sich der Erwerb einer grammatische Kategorie nicht an einem spezifischen Zeitpunkt festmachen, da dieser bei verschiedenen Strukturen innerhalb dieser Kategorie variieren kann (Kannengieser, 2019, S. 327). Zum Beispiel werden innerhalb der Kategorie *Präpositionen*, die Formen *auf* und *in* viel früher erworben als *zwischen* oder *ohne* (ebd.).

Folgende Grafik liefert einen ungefähren Überblick über die Entwicklung des Sprachverständnisses bei Kindern von 0 bis 6 Jahren:

Alter	Entwicklungsschritt
0-6 Monate	Der Hörsinn entwickelt sich ca. in der 18 SSW. Bereits bei Geburt kann das Kind unterschiedliche Laute voneinander unterscheiden. Mit ca. 4 Monaten reagiert es auf den eigenen Namen.
6- 12 Monate	Geteilte Aufmerksamkeit bildet die Grundlage für die Entwicklung des Sprachverständnisses. Das Kind versteht ungefähr 60 Wörter.
12 – 18 Monate	Symbolische Kompetenzen beginnen sich zu entwickeln, das Wortverständnis erweitert sich kontinuierlich auf ca. 200 Wörter. Schlüsselwort-Strategie.
18 – 24 Monate	Erstes Monitoring des Sprachverständnisses sind beobachtbar. Kind-als-Handelnder-Strategie. Wortverständnis ca. 300-400 Wörter.
2-3 Jahre	Das Wortverstehen wird zunehmend situationsunabhängiger, das Monitoring verbessert sich.
3-4 Jahre	Verstehen von Farb- und Grössenbezeichnungen, das Pronomenverständnis entwickelt sich. Die Verständnissicherung verbessert sich. Wortreihenfolge-Strategie.
5-6 Jahre	Demonstrativ- und Personalpronomen werden verstanden, der rezeptive Wortschatz wächst auf ca. 14.000 Wörter an.

Tabelle 1: Übersicht Entwicklung Sprachverständnis (eigene Darstellung in Anlehnung an Hachul & Schönauer-Schneider (2019), Kannengieser (2019) und Sachse et al. (2020))

2.1.1 Ebenen des Sprachverständnisses

«In der Diagnostik und Therapie muss das Sprachverstehen immer unterteilt werden in Wort-, Satz-, Text- und Diskursebene» (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 4). Beim Wortverstehen wird weiterhin unterschieden in Inhaltswörter (Nomen, Verben, Adjektive) und Funktionswörter, zu welchen zum Beispiel Präpositionen oder Konjunktionen zählen (2019, S. 8). Das Wortverstehen beginnt sich ca. mit 12 Monaten zu entwickeln und kontinuierlich zu erweitern (Kannengieser 2019, S. 328). Der Begriff Satzverstehen bezieht sich auf das linguistische Dekodieren einer Äusserung. Das heisst, die Bedeutung eines Satzes sollte erkannt werden nur mithilfe der linguistischen Struktur und ohne dabei auf Kontextinformationen angewiesen zu sein (Hachul & Schönauer-Schneider 2019, S.

12). Das Satzverstehen beginnt sich ungefähr vor dem zweiten Geburtstag zu entwickeln (S. 23). Der Begriff Textverstehen bezieht sich meistens auf das Verstehen von vorgelesenen Geschichten, welches sich bereits mit drei bis vier Jahren zu entwickeln beginnt (S. 24).

Da das vorliegende Screening auf die Überprüfung des Satzverständnisses im Kindergartenalter abzielt, soll im Folgenden genauer auf die Entwicklung des Sprachverständnisses auf Satzebene eingegangen werden.

2.1.2 Entwicklung des Satzverständnisses

Zwischen 3;0 und 4;11 haben Kinder in der Regel ein gutes bis sehr gutes Sprachverständnis im Alltag (Sachse et al., 2020, S. 21). Sie verstehen Farben- und Grössenbezeichnungen und «nicht» wird nach «nein» als zweite Möglichkeit der Negation erworben (ebd.). Pronomen werden verstanden, solange sie lexikalisch eindeutig sind. Die Kinder benutzen in diesem Alter meist die *Wortreihenfolgestrategie*, d.h. alle Sätze werden nach dem SVO-Schema interpretiert (ebd.).

- (1) «Der Mann streichelt den Hund» (*eigenes Beispiel*)
- (2) «Den Hund streichelt der Mann» (*eigenes Beispiel*)

In beiden Sätzen ist die Bedeutung dieselbe, in Satz (2) wurde aber das Akkusativobjekt topikalisiert, d.h. vorangestellt. Für Kinder in diesem Alter wäre jedoch im zweiten Satz der Hund das Subjekt und der Mann das Objekt, die Topikalisierung wird in der Regel noch nicht verstanden (ebd.).

Im Alter von 5;0 bis 6;11 verstehen Kinder die Bedeutung von Sätzen noch selten nur mit Hilfe der morphologischen oder syntaktischen Informationen. Abhängig von der grammatischen Kategorie wird eine Struktur früher erworben oder erst später (S. 22).

Grundsätzlich werden die meisten Negationen und Aktivsätze verstanden. Tendenziell werden die Personalpronomen und einfache Präpositionen wie *vor* oder *auf* früher verstanden, während schwierigere Präpositionen wie *zwischen* später erworben werden (ebd.). Auch Kasusmarkierungen und Verbflexionen werden schon oft richtig erkannt (Kannengieser, 2019, S. 330). Pluralsätze und Komparative werden teilweise bereits richtig eingeordnet (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 27).

Nebensätze werden ebenfalls oft schon im Kindergartenalter verstanden (Mathieu, 2008, S. 91).

Allerdings sind dabei wiederum Unterscheidungen zu machen abhängig von der Kategorie der Nebensätze. Jene Nebensätze, welche keine Umkehrungen erfordern für das korrekte Verständnis, sind in der Regel einfacher zu interpretieren (ebd.). Beispielsweise werden Sätze, in welchen das Folgeereignis zuerst genannt wird (1), später richtig verstanden als chronologisch aufgebaute Sätze (2) (ebd.).

- (1) «Bevor sMeitli usegaht, ziehts na e Chappe a» (*eigenes Beispiel*)
- (2) «SMeitli zieht e Chappe a, bevor s usegaht» (*eigenes Beispiel*)

Für Kinder mit Schweizerdeutsch als Erstsprache gibt es bisher noch weniger Daten zur Entwicklung des Sprachverständnisses (Hartmann, Till, Winkes & Rindlisbacher, 2020, S. 341). Es sind aktuell noch keine Angaben zu finden, ab wann welche Strukturen verstanden werden (Mathieu, 2008, S. 90).

2.1.3 Diagnostik des Satzverständnisses

Eine genaue Beobachtung der Spontansprache liefert erste Hinweise zum situativen Verständnis des Kindes. Allerdings braucht es, um differenzierte Aussagen zum Sprachverstehen des Kindes machen zu können eine isolierte Betrachtung des Wort-/Satz- und Textverstehen. Meistens wird dafür eine der folgenden Arten von Überprüfungen verwendet (Spreer, 2018, S. 139):

1. Objektauswahlverfahren: Das Kind hört einen Begriff und sucht dann aus mehreren Realgegenständen den Gehörten heraus. Anzahl und Art der Ablenker bestimmen dabei den Schwierigkeitsgrad (ebd.).
2. Bildauswahlverfahren: Das Kind hört ein Wort/einen Satz und zeigt aus einer Auswahl von Bildern auf jenes, welches am besten zum Gehörten passt. Wiederum wird der Schwierigkeitsgrad durch Art und Anzahl der Ablenker determiniert. Zusätzlich beeinflusst auch der Abstraktionsgrad der Bilder die Anforderung. Üblicherweise wird den Kindern eine Auswahl aus drei bis vier Abbildungen vorgelegt, wobei die Ablenker phonologischer, semantischer und/oder assoziativ-thematischer Art sein können (ebd.).
3. Objektmanipulationsverfahren: Dem Kind werden Handlungen beschrieben. Mithilfe von Spielfiguren soll es diese ausführen. Es kann sich dabei um einzelne Sätze handeln oder um ganze Geschichten (ebd.).
4. Malen zu Sätzen/Geschichten: diese Aufgabenstellung kommt seltener vor und ist eher informell. Es werden Sätze oder kurze Texte/Geschichten vorgetragen und das Kind darf dazu frei malen bereits bestehende Zeichnungen ergänzen (ebd.).
5. Fragen beantworten: Das Kind hört eine Geschichte. Danach werden ihm kurze Fragen dazu gestellt. Dies können Ja/Nein Fragen, aber auch W-Fragen sein (ebd.).

Es gibt bisher eine Vielzahl verschiedener Tests und Überprüfungen des Sprachverstehens. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll sich der Fokus auf die Analyse jener Tests legen, die folgende Kriterien erfüllen:

1. Der Test eignet sich für Kinder im Vorschulalter (4;0 – 6;11)
2. Der Test überprüft das Sprachverständnis auf Satzebene.
3. Die Testung erfolgt mittels Bildauswahlverfahren.
4. Die Testsprache ist deutsch.

Die folgende Darstellung bietet einen Überblick über aktuelle Screenings und Tests, welche zu den genannten Kriterien passen:

Name	Autoren	Jahr	Zielgruppe	Standardisiert
Pizzamiglio	Zollinger	1975	4;0 – 6;11	NEIN
IDIS	Schöler	1999	ab 5;0	NEIN
MSVK	Elben und Lohaus	2000	5;0 – 6;11	JA
IVÜS	Baur & Endres	2000	ca. 4;0 – 8;11	NEIN
ETS 4-8	Angermeier	2007	4;0 – 8;11	JA
TSVK	Siegmüller et al.	2011	2;0 – 8;11	JA
SETK 3-5	Grimm	2015	3;0 – 5;11	JA
TROG-D	Fox-Boyer	2016	3;0 – 10;11	JA
Tipp mal	Leber	2016	2;0 – 6;11	NEIN
Passiv & Co	Lorenz et al.	2017	4;0 – 7;11	JA

Tabelle 2: Übersicht Screenings und Tests Sprachverständnis (eigene Darstellung in Anlehnung an Hachul & Schönauer-Schneider (2019), Kannengieser (2019), Spreer (2018))

«Das methodische Inventar beinhaltet zwingend auch standardisierte und normierte Sprachverständnistests, da nur solche Verfahren eine systematische Überprüfung sprachrezeptiver Fähigkeiten sowie eine objektive Interpretation kindlicher Verständnisleistungen erlauben» (Hartmann et al., 2020, S. 333 f.)

Damit verkleinert sich die Auswahl auf folgende Tests: *MSVK*, *TROG-D*, *TSVK*, *Passiv & Co* sowie den *ETS 4-8* (der *SETK 3-5* wird ausgeschlossen, da das Satzverständnis nur in der Altersgruppe 3;0 bis 3;11 mittels Bildauswahlverfahren geprüft wird). Doch obwohl diese Verfahren standardisiert und normiert sind, lassen sich diese Normen nicht einfach auf die Resultate von Kindern mit Schweizerdeutsch als Erstsprache übertragen, da die Sprachentwicklung unterschiedlich verläuft (Hartmann et al., 2020, S. 336). Aus diesem Grund ziehen es viele Logopäd*innen vor, den Kindern eine ad hoc-Übersetzung der Items anzubieten (Till et al., 2017, S. 9). Die nächsten Unterkapitel sollen die genannten fünf standardisierten Tests kritisch hinterfragen. Insbesondere sollen sie dabei auch aufzeigen, aus welchen Gründen sich die verschiedenen Verfahren teils nur mit Einschränkungen für die Durchführung auf Schweizerdeutsch eignen.

2.1.3.1 Marburger Sprachverständnistest für Kinder (MSVK)

Beim *MSVK* handelt es sich um ein Verfahren zur Erfassung des semantischen, syntaktischen und pragmatischen Sprachverständnisses. Für jeden der Bereiche konstruierten Cornelia Elben und Arnold Lohaus (2000) jeweils zwei Untertests (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 49):

- Semantik: Passiver Wortschatz und Verständnis von Wortbedeutungen
- Syntax: Satz- und Instruktionsverständnis
- Pragmatik: Personen- und situationsbezogene Sprachzuordnungen

Die Überprüfung des Satzverständnisses besteht dabei aus 18 Items. Dabei werden folgende Strukturen mehrmals überprüft:

1. Singular- und Pluralformen: 12 Items
2. Präsens- und Perfektformen: 2 Items
3. Aktiv- und Passivsätze: 4 Items

Die beiden Ablenker sind systematisch konstruiert und bestehen aus einem semantischen und einem syntaktischen Ablenker. Eine Übersetzung ins Zürichdeutsch ist bei diesem Verfahren gut möglich. Schade ist bei den Items die ungleiche Verteilung der abgefragten Strukturen (12x Singular-Plural vs. 2x Präsens-Perfekt). Aus gestalterischer Sicht kann beim *MSVK* kritisiert werden, dass sich bei der Überprüfung des Satzverständnisses jeweils vier Aufgaben auf einer Seite befinden. Mit zwei Distraktoren pro Item entspricht das 12 Bildern auf einer Seite was womöglich eine Reizüberflutung für gewisse Kinder darstellen könnte (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 51).

2.1.3.2 Test of Reception of Grammar – Deutsch (TROG-D)

Der *TROG-D* ist ein Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses. Er untersucht das Verständnis morphologischer und syntaktischer Strukturen und besteht aus 84 Items, wobei jede Struktur mit vier verschiedenen Items überprüft wird. Für die Durchführung werden ungefähr 10-20 Minuten benötigt (Fox-Boyer, 2020, S. 10). Die Ablenker sind systematisch konstruiert, das heisst es wurde für jedes Item mindestens ein grammatischer und meistens auch ein lexikalischer Distraktor erstellt (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 53). Beim *TROG-D* handelt es sich um das in der Deutschschweiz am meisten eingesetzte Diagnostikmittel zur Überprüfung des Grammatikverständnisses (Till et al., 2017, S. 12). Bei einer Durchführung im Dialekt lassen sich allerdings einige Items nicht problemlos übersetzen (Hartmann et al., 2020, S. 346). Insgesamt sind acht Items nicht eindeutig lösbar. Dabei handelt es sich um Items mit Topikalisierungen, Relativsätzen und Probleme bei der Unterscheidung von Singular und Plural. Drei Items werden exemplarisch in folgender Tabelle dargestellt, die Analyse der restlichen Sätze findet sich im Anhang (11.2.1 *Itemanalyse TROG-D*).

Problematische Items bei einer Durchführung auf CH-Deutsch		
Item	ZH-Übersetzung	Beurteilung
Das Mädchen lässt die Tassen fallen. (I4)	SMeitli lat dTasse gheie.	Unklar, ob dTasse Singular oder Plural => Bild 3 oder 2
Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz. (M2)	DChue, wo de Hund jagt, isch schwarz.	Unklar, wer wen jagt => Bild 3 oder 2 als mögliche Lösung
Den braunen Hund jagt das Pferd. (Q1)	De bruni Hund jagt sRoss.	Unklar, wer wen jagt => Bild 4 oder 2 als mögliche Lösung

Tabelle 3: Problematische Items bei der Durchführung des *TROG-D* in CH-Deutsch

2.1.3.3 Passiv & Co

Dieser Test besteht aus zwei Teilen: einer Voruntersuchung und einer Hauptuntersuchung, welche jeweils wiederum zwei Untertests beinhalten. Die Voruntersuchung überprüft Verben und Nomen auf

Wortebene, während sich die Hauptuntersuchung dem Verständnis auf Satzebene widmet (Lorenz et al., 2017, S. 8).

Subtest A der Hauptuntersuchung überprüft das Verständnis von passiven Satzkonstruktionen. Er besitzt 40 Items, 20 davon Aktivsätze nach SVO-Schema und 20 Passivsätze. Passivsätze werden von Kindern mit CH-D als L1 tendenziell erst später erworben (Zollinger et al., 2008, S. 104). Subtest B befasst sich mit der Unterscheidung von Sätzen mit oder ohne Topikalisierung. Von 40 Items enthalten 20 eine Topikalisierung des Akkusativobjekts. Eine Übersetzung in den Dialekt wäre bei diesem komplette Subtest nicht sinnvoll, da alle 40 Items jeweils auf zwei Arten interpretiert werden könnten. Tabelle 4 listet vier Beispiele dazu auf:

Beispiele für problematische Items bei einer Durchführung auf ZH-Deutsch		
Item	ZH-Übersetzung	Beurteilung
Den Schwan zieht der Fisch. (B9)	De Schwan zieht de Fisch.	Topikalisierung ist nicht übertragbar => Item nicht eindeutig lösbar
Der Schwan zieht den Fisch. (B38)	De Schwan zieht de Fisch.	
Den Mann jagt der Hund. (B16)	De Maa jagt de Hund.	Topikalisierung ist nicht übertragbar => Item nicht eindeutig lösbar
Der Mann jagt den Hund. (B30)	De Maa jagt de Hund.	

Tabelle 4: Problematische Items bei der Durchführung des Passiv & Co. in CH-Deutsch

Somit legt dieser Test das Hauptaugenmerk auf grammatische Strukturen, die in der Sprachentwicklung von Kindern mit Mundart als Erstsprache erst später erworben werden. Es kann folglich davon ausgegangen werden, dass anhand von diesem Satzmaterial für diese Kinder keine zuverlässigen Aussagen zum Stand der Sprachentwicklung getroffen werden können. Und auch eine Übersetzung scheint nicht hilfreich.

2.1.3.4 Test zum Satzverstehen von Kindern (TSVK)

Der Test zum Satzverstehen von Kindern (Sieg Müller, Kauschke, van Minnen & Bittner, 2011) dient als Erweiterung der Patholinguistischen Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen *PDSS* (Kauschke & Sieg Müller, 2010). Er enthält zwei Versionen: eine lange, bestehend aus 90 Sätzen und eine kurze mit 36 Sätzen. Letztere dient eher als Screening und bietet keine Möglichkeit zur qualitativen Auswertung oder zur Ableitung von Therapiezielen (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 55). Die Langversion besteht aus sechs Untertests:

1. Verbargumentstrukturen
2. Perfektbildung
3. Wortstellungsvariation im Aktivsatz
4. Passivsätze
5. Verstehen von Reflexivpronomen
6. Objektrelativsätze an verschiedenen Positionen im Satz

Die Kurzversion verzichtet auf die Unterteilung in Untertests und überprüft einzelne Sätze aus der Langversion, welche thematisch gemischt angeboten werden. Ähnlich wie bei bereits analysierten Verfahren zeigen sich bei einer Übersetzung in den Dialekt Probleme mit Topikalisierungen oder mit unklarem relativen Bezug. Beides kommt in den Untertests 3 und 6 vermehrt vor, sodass in der Langversion bei 13 Sätzen die Lösung nicht klar ist und in der Kurzversion bei 9. Untenstehende Tabelle präsentiert wiederum einzelne Beispiele, die komplette Auflistung der 22 nicht klar lösbaren Sätze findet sich im Anhang (11.2.2 *Itemanalyse TSVK*).

Problematische Items bei einer Durchführung des TSVK (Langversion) auf CH-Deutsch		
Item	ZH-Übersetzung	Beurteilung
Das Kind zieht der Esel (3.5)	SChind zieht de Esel	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Opa grüsst der Mann, der gähnt (6.1)	De Grosspapi grüesst de Maa wo gähnt	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Der Mann, den der Indianer trägt, liest (6.2)	De Maa wo de Indianer treit liest	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Unklarer relativer Bezug)
Der Polizist, der den Mann grüsst, springt (6.3)	De Polizist wo de Maa grüesst gumpet.	Bild 1 oder 2 als mögliche Lösung (Unklarer relativer Bezug)
Der Bäcker, den der Pirat schiebt, niest (6.9)	De Bäcker, wo de Pirat stosst, nüst.	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Zauberer trägt der Mann, der lacht (6.10)	De Zauberer treit de Maa wo lacht.	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)

Tabelle 5: Problematische Items bei der Durchführung des TSVK auf CH-Deutsch

2.1.3.5 Entwicklungstest Sprache für Kinder von 4-8 Jahren (ETS 4-8)

Bei diesem mehrteiligen Test handelt es sich um ein Sprachscreening, welches darauf abzielt, Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen im Vorschul- und Grundschulalter zu identifizieren (Angermaier, 2007). Der Test setzt sich zusammen aus fünf verschiedenen Untertests:

1. Sprache Verstehen SV
2. Grammatiktest GE
3. Silben Erkennen SE
4. Test des Kurzzeitgedächtnisses mit Farbnamen FN
5. Leselern-Test LT

Wird der Test komplett durchgeführt, nimmt er ungefähr 40 bis 50 Minuten in Anspruch. Der 1. Untertest *Sprache Verstehen* befasst sich mit dem Satzverständnis, dieser dauert ungefähr 10 Minuten. (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 57). Dabei handelt es sich um eine deutsche Übersetzung der amerikanischen CELF-Entwicklungstests, welche durch den Autor durch einige Items ergänzt wurde, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen und Deckeneffekte zu vermeiden (Angermaier, 2007, S. 16). Der Untertest umfasst 23 Items, wobei nur ein Item nicht problemlos in den Dialekt übersetzbar ist:

Problematische Items bei einer Durchführung auf CH-Deutsch		
Item	ZH-Übersetzung	Beurteilung
Zeig mir die Frau mit dem Kind auf dem Arm, der die Tasche herunter gefallen ist. (11)	Zeig mit dFrau mit em Kind ufem Arm wo dTäsche abegheit isch.	Relativer Bezug nicht klar => die Tasche kann dem Kind oder der Frau heruntergefallen sein.

Tabelle 6: Problematische Items bei der Durchführung des ETS 4-8 in CH-Deutsch

Allerdings sind die Ablenker bei diesem Test nicht systematisch ausgewählt worden, was eine qualitative Auswertung verunmöglicht (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 57). Als Beispiel dazu dient Item SV 4 (Angermaier 2007). Die Verschriftlichung der Ablenker basiert dabei auf der Interpretation der Autorin:

- Lösung: Zeig mir, wo das Mädchen seiner Mutter einen Blumenstrauss gibt.
 Ablenker 1: Ein Mädchen gibt einem anderen Mädchen einen Blumenstrauss.
 Ablenker 2: Ein Junge gibt seiner Mutter einen Blumenstrauss.
 Ablenker 3: Mutter und Mädchen stehen vor einem Busch mit Blumen.

Bei einem solchen Item wäre es interessant gewesen zu testen, ob ein Kind das Dativobjekt richtig interpretiert («Wer gibt wem einen Blumenstrauss?»). Dafür hätte es einen Ablenker gebraucht, bei dem die Beziehung umgedreht wurde und die Mutter dem Mädchen einen Strauss gibt. Ansonsten liegt der Fokus eher auf der Semantik als auf der Syntax.

2.1.4 Störungen des Sprachverständnisses

Störungen des Sprachverständnisses werden leider im Gegensatz zu produktiven Störungen häufig zu spät oder gar nicht erkannt, obwohl sie die kindliche Entwicklung mindestens genauso stark beeinträchtigen. Womöglich werden dem Kind so nötige Förder- und Therapieangebote vorenthalten (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 27 f.). Umso wichtiger sind daher ausreichende Kenntnisse von möglichen Symptomen und Warnhinweisen bei einer gestörten Entwicklung des Sprachverständnisses (ebd.). Folgende Abschnitte sollen diesbezüglich einen kurzen Überblick vermitteln.

«Das Sprachverständnis und damit auch dessen Störungen sind als solche nie direkt beobachtbar» (Zollinger, 2024, S. 59). Dazu kommt, dass sich eine Sprachverständnisstörung in jeder Entwicklungsphase verschieden präsentieren kann (ebd.). Da sich das *SSKG 4-6* an Kinder im Kindergartenalter richtet, soll der Fokus auf Symptomen und Warnhinweisen bei Kindern dieser Altersgruppe liegen. Die folgende Übersicht soll als Hilfe dienen bei der Identifikation von Schwierigkeiten im Sprachverständnis:

Symptome und Warnhinweise bei einer möglichen Sprachverständnisstörung
Es ist noch wenig geteilte Aufmerksamkeit vorhanden
- Äussert sich durch verminderten Blickkontakt
Das Kind zeigt kein/wenig Interesse an Bilderbüchern oder Geschichten
- z.B. wirkt es abwesend im Morgenkreis, lenkt die anderen Kinder ab oder stört sie

Es ist noch kein/wenig Symbolspiel beobachtbar
Das Kind war ein Late Talker oder es liegt eine expressiv Sprachstörung vor <ul style="list-style-type: none"> - rezeptive Störungen treten fast immer gemeinsam mit expressiven Störungen auf
Das Kind nutzt verschiedene auffällige Kompensationsstrategien: <ul style="list-style-type: none"> - Jargonsprache: für Aussenstehende nicht verständliche Aneinanderreihung von Silben - Echolalien: Wortwörtliches Wiederholen (oft inkl. Prosodie) des Gehörten - Erfinden von Lösungen, wenn es zur Gesprächsbeteiligung aufgefordert wird - Äussern von absurden oder lustigen Antworten, um vom Nichtverstehen abzulenken (z.B. im Morgenkreis) - Äussern von Floskeln oder Füllwörtern - Häufiges (auch inadäquates) Ja-Sagen: Frage wurde nicht verstanden und Kind antwortet pauschal mit ja
Das Kind orientiert sich an nonverbalen Informationen bei Aufforderungen oder Aufträgen <ul style="list-style-type: none"> - Es beobachtet, was die anderen Kinder machen - Es ahmt die anderen Kinder nach
Nichtverstehen von Wörtern, d.h. es besteht ein geringer passiver Wortschatz
Nichtverstehen von eingeschobenen Informationen auf Satzebenen

Tabelle 7: Checkliste Sprachverständnisstörungen (eigene Darstellung in Anlehnung an Hachul & Schönauer-Schneider (2019), Kannengieser (2019) und Zollinger (2024))

Im nächsten Kapitel werden anhand der für das Satzverständnis auf Stufe des Kindergartens wichtigsten morphologischen und syntaktischen Strukturen die Unterschiede zwischen der deutschen Grammatik und jener des Zürichdeutschen zusammengefasst. Es wird dabei zwischen morphologischen und syntaktischen Strukturen unterschieden.

2.2 Grammatik des Zürichdeutschen

2.2.1 Morphologie des Zürichdeutschen

Der Begriff Morphologie ist die linguistische Bezeichnung für die Grammatik auf Wortebene (Kannengieser, 2019, S. 149). Die sogenannte Wortgrammatik umfasst folgende Bereiche (S. 148):

- Wortarten
- Wortflexionen
- Wortbildung

2.2.1.1 Nomen

«Nomen/Substantive sind neben den Verben die wichtigste Wortart im Deutschen und machen 66% des Wortschatzes aus» (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 10). Nomen sind deklinierbar, wobei die deutsche Sprache vier verschiedene Fälle kennt: Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv (ebd.). Im Schweizerdeutschen existiert der Genitiv nicht, er wird mehrheitlich durch Präpositionalphrasen oder Dativ ersetzt (Siebenhaar & Voegeli, 1988, S. 82). Die Deklination von Nominativ und Akkusativ unterscheidet sich im Regelfall nicht, lediglich der Dativ wird anders gebildet (ebd.).

1. Nominativ: De Hund schläft./Der Hund schläft. (*eigenes Beispiel*)
2. Akkusativ: Ich gse de Hund./Ich sehe den Hund. (*eigenes Beispiel*)
3. Dativ: Ich schenkes dem/em Hund./Ich schenke es dem Hund. (*eigenes Beispiel*)

Analog zum Standarddeutsch benutzt das Zürichdeutsch ebenfalls drei verschiedene Genera: maskulin, feminin und neutrum (ebd.). Jedoch entsprechen sich diese nicht immer:

1. De Butter vs. die Butter (*eigenes Beispiel*)
2. SChriesi vs. die Kirsche (*eigenes Beispiel*)

Auch beim Numerus bestehen Unterschiede in der Formbildung. Jedoch ist der Numerus eines Nomens meistens gut erkennbar (Siebenhaar & Voegeli, 1988, S. 82) Im Zürichdeutschen werden Singular und Pluralformen von Nomen teilweise gleich gebildet, was sich in vorherigen Kapiteln bereits bei einigen Übersetzungen aus deutschen Verfahren zeigte.

1. Ei Gable – zwei Gable vs. eine Gabel - zwei Gabeln (*eigenes Beispiel*)
2. Ein Öpfel – zwei Öpfel vs. ein Apfel – zwei Äpfel (*eigenes Beispiel*)
3. Ein Fisch – zwei Fisch vs. ein Fisch – zwei Fische (*eigenes Beispiel*)

2.2.1.2 Verb

Während es im Standarddeutschen eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt, zeitliche Relationen auszudrücken, werden im Zürichdeutschen nur Präsens und Perfekt verwendet (Mathieu, 2008, S. 90). Das Präteritum existiert nicht, das Plusquamperfekt wird nur selten gebraucht (ebd.). Statt des Plusquamperfekts hört man im Dialekt teils ein «doppeltes Perfekt» (Siebenhaar & Voegeli, 1988, S. 81).

- «Ich han das scho gse gha» (eigenes Beispiel)
Ich hatte das schon gesehen.

Das Futur wird in der Regel entweder mit dem Präsens und einer Zeitangabe (1) oder mit dem Einschub *go* (2) gebildet (Mathieu, 2008, S. 90):

1. Mier gsend eus nächst Wuche wieder» (eigenes Beispiel)
Wir werden uns nächste Woche wieder sehen.
2. Morn gömmer go schwümme (eigenes Beispiel)
Morgen werden wir schwimmen gehen/Morgen gehen wir schwimmen.

2.2.2 Syntax des Zürichdeutschen

Syntax bezeichnet die Grammatik auf Satzebene (Kannengieser, 2019, S. 149). Analog zur Morphologie werden wiederum die wichtigsten Unterschiede grob zusammengefasst.

Die Satzgrammatik des Standarddeutschen deckt sich in vielen Bereichen mit jener des Zürichdeutschen (Siebenhaar & Voegeli, 1988, S. 83). Das Deutsche hat eine relativ freie Wortstellung im Satz. Immer wieder gern geprüft werden in deutschen Verfahren Sätze mit Topikalisierungen. Bei Sätzen mit Topikalisierung ist ein anderes Satzglied als das Subjekt am Anfang des Satzes (z.B. ein Adverb oder auch ein Objekt). Der Sinn des Satzes lässt sich dann oft nur bei richtigem Erkennen und Interpretieren des Kasus dekodieren (Hachul & Schönauer-Schneider 2019, S. 13). Topikalisierungen sind im Schweizerdeutschen sehr selten beobachtbar, da oftmals keine eindeutige Kasusmarkierung vorhanden ist (vgl. Erläuterungen zum Kasus in vorherigem Unterkapitel). Somit wären jeweils mehrere Interpretationen möglich. In den Kommentaren zu einzelnen Verfahren in Kapitel 2.1.3 finden sich diverse Beispiele hierzu.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich bei der Bildung von Relativsätzen. Während im Standarddeutschen dabei ein Relativpronomen benutzt wird (Hachul & Schönauer-Schneider, 2019, S. 13), wird der Relativsatz im Zürichdeutschen mit «wo» gebildet ((Hartmann et al., 2020, S. 335):

- De Hund, wo unterem Tisch liit, isch wiss. (eigenes Beispiel)
Der Hund, der unter dem Tisch liegt, ist weiss.

All diese Unterschiede müssen bei der Planung der Items des *SSKG 4-6* berücksichtigt werden. Die folgenden Kapitel befassen sich entsprechend mit der Planung, Entwicklung und Evaluation in der Praxis des neu erstellten *SSKG 4-6*.

7 Fazit und Ausblick

Das im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit neu erstellte *SSKG 4-6* überprüft das Satzverständnis von Kindern im Kindergarten mittels eines Bildauswahlverfahrens. Die Items orientieren sich am Alltagswortschatz der Zielgruppe und der Schwierigkeitsgrad wird von den Logopädinnen und den Kindergärtnerinnen, welche das *SSKG 4-6* in der Praxis erprobten, als angemessen beurteilt. Sie können sich gut vorstellen, das Screening in Zukunft in ihrem Alltag einzusetzen.

Um die Attraktivität für im Kindergarten tätige Lehrpersonen noch zu erhöhen, bräuchte es jedoch eine ausführlichere Handanweisung. Denkbar wären darin ein kurzer theoretischer Hintergrund zur Entwicklung des Sprachverständnisses, eine Checkliste mit Warnsignalen bezüglich eines womöglich gestörten Sprachverständnisses sowie Tipps im Umgang mit diesen Kindern. Ausserdem wäre für den Fall einer vakanten Stelle seitens der Logopädie eine Interpretationshilfe nötig, um das weitere Vorgehen zu bestimmen und zu entscheiden, ob es eine weitergehende logopädische Abklärung einer externen Therapeutin braucht oder nicht.

Während der Auswertung von Phase 2 ergab sich zudem noch eine weitere Option: Zwei im Sonderschulbereich tätige Logopädinnen äusserten ebenfalls grosses Interesse am *SSKG 4-6*. Sie führten es mit insgesamt fünf Schüler*innen durch, welche zwar vom Alter her nicht mehr zur Zielgruppe zählen, deren Sprachverständnis jedoch nach Einschätzung der beiden Logopädinnen im stark auffälligen Bereich befindet (die jeweiligen Resultate befinden sich im unter 11.6.2). Beide Logopädinnen können sich gut vorstellen, dass das *SSKG 4-6* auch für ihr Tätigkeitsgebiet interessant wäre und beurteilten die Alltagsrelevanz und Praxistauglichkeit als sehr gut.

Neben der Ausweitung der Zielgruppe über den Regelkindergarten hinaus, wäre auch eine Erweiterung des Screenings denkbar. Einzelne Logopädinnen haben in ihren Rückmeldungen erwähnt, dass zum Beispiel die Möglichkeit einer Überprüfung des Wortverständnisses hilfreich wäre. Auch wurde mehrfach notiert, dass eine vereinfachte Version für Kinder mit stark auffälligem Sprachverständnis oder mit mehrsprachigem Hintergrund eine sinnvolle Erweiterung wäre.

Es zeigt sich, dass das Thema der vorliegenden Arbeit auf vielseitiges Interesse stösst. Es konnten bisher bereits viele wertvolle Rückmeldungen eingeholt und Ideen zur Überarbeitung und Erweiterung gesammelt werden, welche bei einer Weiterentwicklung des *SSKG 4-6* eine wertvolle Ressource sein können.

8 Literaturverzeichnis

Angermaier, M. (2007). *Entwicklungstest Sprache für Kinder von 4 bis 8 Jahren: ETS 4-8 ; Manual*.

Harcourt Test Services.

DLV. (2021). *Fachkräftemangel Logopädie (Arbeitspapier)*. Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/Fachkraeftemangel_DLV-L%C3%B6sungsans%C3%A4tze_M%C3%A4rz-2021-7.pdf

EDA (2021). *Obligatorische Schule*. Verfügbar unter:

<https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/de/home/bildung-wissenschaft/bildung/oblig-schule.html>

Fox-Boyer, A. V. (2020). *TROG-D: Test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses*. Idstein:

Schulz-Kirchner.

Hachul, C., & Schönauer-Schneider, W. (2019). *Sprachverstehen bei Kindern: Grundlagen,*

Diagnostik und Therapie. München: Elsevier Urban & Fischer.

Hartmann, E., Till, C., Winkes, J., & Rindlisbacher, B. (2020). Entwicklung des schweizerdeutschen und hochdeutschen Satzverständnisses bei Kindern mit Schweizerdeutsch als Erstsprache.

Germanistische Linguistik, 333–362.

Jambreus, M., Erni, P., & Grob, A. (2023). *Bericht Sprachstanderhebung Stadt Zürich*. Universität

Basel. Verfügbar unter:

https://www.stadtzuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/fruehe_foerderung/Bericht_Z%C3%B6rlich_2023.pdf

Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen: Grundlagen, Diagnostik und Therapie*.

München: Elsevier Urban & Fischer.

Kauschke, C., & Siegmüller, J. (2010). *Patholinguistische Diagnostik bei*

Sprachentwicklungsstörungen (PDSS). München: Elsevier Urban & Fischer.

- Lorenz, A., Schwytay, J., & Burchert, F. (2017). *Passiv & Co: Ein Satzverständnistest für Kinder ab 4 Jahren*. Idstein: Schulz-Kirchner.
- Mathieu, S. (2008). Entwicklung und Abklärung des Sprachverständnisses. *Zollinger, B.: Kinder im Vorschulalter. Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei-bis Siebenjährigen*. Bern: Paul Haupt.
- Moosbrugger, H., & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61532-4>
- Sachse, S., Bockmann, A.-K., & Buschmann, A. (Hrsg.). (2020). *Sprachentwicklung: Entwicklung – Diagnostik – Förderung im Kleinkind- und Vorschulalter*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-60498-4>
- Schmidt-Atzert, L., Krumm, S., & Amelang, M. (Hrsg.). (2021). *Psychologische Diagnostik*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-61643-7>
- Schräpler, U. (2018). *Logopädische Erfassung im Kindergarten (LEK)*. Zürich: Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband. Verfügbar unter: https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/PosiPapiere/DLVD_positionspapier.LEK.2.pdf
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (o. J.). Schule und Kindergarten. *ch.ch – Offizielle Informationen der Schweizer Behörden*. Verfügbar unter: <https://www.ch.ch/de/schule-und-bildung/obligatorische-schule/schule-und-kindergarten/#wann-beginnt-und-endet-die-schulpflicht>
- Siebenhaar, B., & Voegeli, W. (1988). Mundart und Hochdeutsch im Vergleich. *Orientierungshilfen für Lehrer*. S. 75–86.
- Siegmüller, J., Kauschke, C., von Minnen, S., & Bittner, D. (2011). *TSVK Test zum Satzverstehen von Kindern*. München: Elsevier Urban & Fischer.
- Spreer, M. (2018). *Diagnostik von Sprach- und Kommunikationsstörungen im Kindesalter: Methoden und Verfahren*. München: Ernst Reinhardt.

Till, C., Hartmann, E., Winkes, J., & Rindlisbacher, B. (2017). Satzverständnisleistungen von Kindern mit und ohne SSES im TROG-D und einer schweizerdeutschen Adaptation. *Forschung Sprache*, 5, 4-20.

Vogt, F., Stern, S., & Fillietaz, L. (2022). *Frühe Sprachförderung: Internationale Forschungsbefunde und Bestandesaufnahme zur frühen Sprachförderung in der Schweiz (Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation)*. <https://doi.org/10.18747/PHSG-COLL3/ID/1659>

Zollinger, B. (2024). *Die Entdeckung der Sprache*. Bern: Paul Haupt.

Zollinger, B., Katz-Bernstein, N., Bachmann, H. I., Bürki, D., Mathieu, S., Peter, U., & Schürmann, K. (2008). *Kinder im Vorschulalter: Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (3. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Entwicklung Sprachverständnis (eigene Darstellung in Anlehnung an Hachul & Schönauer-Schneider (2019), Kannengieser (2019) und Sachse et al. (2020)).....	9
Tabelle 2: Übersicht Screenings und Tests Sprachverständnis (eigene Darstellung in Anlehnung an Hachul & Schönauer-Schneider (2019), Kannengieser (2019), Spreer (2018)).....	12
Tabelle 3: Problematische Items bei der Durchführung des TROG-D in CH-Deutsch	13
Tabelle 4: Problematische Items bei der Durchführung des Passiv & Co. in CH-Deutsch.....	14
Tabelle 5: Problematische Items bei der Durchführung des TSVK auf CH-Deutsch	15
Tabelle 6: Problematische Items bei der Durchführung des ETS 4-8 in CH-Deutsch	16
Tabelle 7: Checkliste Sprachverständnisstörungen (eigene Darstellung in Anlehnung an Hachul & Schönauer-Schneider (2019), Kannengieser (2019) und Zollinger (2024)).....	17
Tabelle 8: Auflistung der potenziellen Zielwörter	23
Tabelle 9: Ergebnisse Überprüfung Lexeme	24
Tabelle 10: Analyse der Items (Version 1).....	26
Tabelle 11: Kritikpunkte zum Bildmaterial (Phase 1).....	30
Tabelle 12: Items (Version 1) mit Schwierigkeitsindex 1	30
Tabelle 13: Vergleich Items 1. Version und 2. Version nach überprüfter Struktur.....	34
Tabelle 14: Angaben zu den Logopädinnen (PHASE 2A).....	34
Tabelle 15: Resultate der Logopädinnen Phase 2A (eigene Darstellung)	36
Tabelle 16: Angaben zu den Kindergärtnerinnen (PHASE 2B).....	37
Tabelle 17: Resultate der Kindergärtnerinnen Phase 2B (eigene Darstellung)	38
Tabelle 18: Berechnung der z- und t-Werte basierend auf den Resultaten aus Phase 2 (eigene Darstellung)	40
Tabelle 19: Vergleich SV im Alltag mit Resultat SSKG 4-6.....	40
Tabelle 20: Rückmeldungen zu einzelnen Items	41
Tabelle 21: Dialektale Anpassungen bei der Durchführung des SSKG 4-6.....	45

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Protokollierung der Items (eigene Darstellung)	27
Abbildung 2: Wortkarte 8 (eigene Darstellung)	28
Abbildung 3: Item 02: "Ihres Bei isch broche." (eigene Darstellung).....	28
Abbildung 4: Übersicht Resultate PHASE 1 (eigene Darstellung)	29
Abbildung 5: Überarbeitung des Bildmaterials für 2. Version.....	32
Abbildung 6: Antworthäufigkeiten Version 2 (eigene Darstellung)	33
Abbildung 7: Abbildung 7: Erwartungen der Logopädinnen und Kindergärtnerinnen.....	39
Abbildung 8: Rohwerte der Kinder mit CH-D als L1 (grün) und der mehrsprachigen Kinder (orange) im Vergleich	39

11 Anhang

11.1	Selbständigkeitserklärung	53
11.2	Analysen bestehender Verfahren auf ihre Durchführbarkeit im Dialekt	54
11.2.1	TROG-D.....	54
11.2.2	TSVK	54

11.1 Selbständigkeitserklärung

Selbständigkeitserklärung Erklärung zur wissenschaftlichen Integrität

Name der/des Studierenden	Jennifer Waldvogel
Studiengang	BA Logopädie
Titel der Abschlussarbeit	Entwicklung eines Screenings zur Überprüfung des Satzverständnisses im Kindergarten
Name der Begleitperson	Dr. Daniela Bühler
Abgabetermin	17.05.2024

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen nicht bereits zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. A.; als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Erklärung zur Publikation

Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, auch im Anhang).

Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Horw, 17.05.2024

Ort, Datum

Unterschrift der/des Studierenden

11.2 Analysen bestehender Verfahren auf ihre Durchführbarkeit im Dialekt

11.2.1 TROG-D

Problematische Items bei einer Durchführung auf CH-Deutsch		
Item	ZH-Übersetzung	Beurteilung
Das Mädchen lässt die Tassen fallen. (I4)	SMeitli lat dTasse gheie.	Unklar, ob dTasse Singular oder Plural => Bild 3 oder 2
Sie schaut das Pferd an. (L2)	Sie luegt/lueged sRoss a.	Je nach gewählter Übersetzung von «schaut» ist keine eindeutige Unterscheidung möglich. (Sie <i>lueged</i> kann Sg. oder Pl. sein).
Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick. (M1)	De Bueb, wo sRoss jagt, isch dick.	Unklar, wer wen jagt => Bild 4 oder 2 als mögliche Lösung
Die Kuh, die den Hund jagt, ist schwarz. (M2)	DChue, wo de Hund jagt, isch schwarz.	Unklar, wer wen jagt => Bild 3 oder 2 als mögliche Lösung
Den braunen Hund jagt das das Pferd. (Q1)	De bruni Hund jagt sRoss.	Reversibler Satz, keine eindeutige Antwort möglich
Den Elefanten schiebt das Mädchen. (Q2)	De Elefant schiebt sMeitli.	Reversibler Satz, keine eindeutige Antwort möglich
Der Hund, den die Kuh jagt, ist braun. (S2)	De Hund, wo dChue jagt, isch brun.	Unklar, wer wen jagt => Bild 1 oder 4 als mögliche Lösung
Der Junge, den der Hund jagt, ist gross. (S4)	De Bueb, wo de Hund jagt, isch gross.	Unklar, wer wen jagt => Bild 4 oder 3 als mögliche Lösung

11.2.2 TSVK

Problematische Items bei einer Durchführung der Langversion auf CH-Deutsch		
Item	ZH-Übersetzung	Beurteilung
Das Kind zieht der Esel (3.5)	SChind zieht de Esel	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Opa füttern die Kinder (3.6)	De Grosspapi fütteret dChind	Bild 1 oder 2 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Die Kinder zeichnet der Mann (3.9)	DChind zeichnet de Maa	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Opa grüsst der Mann, der gähnt (6.1)	De Grosspapi grüesst de Maa wo gähnt	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Der Mann, den der Indianer trägt, liest (6.2)	De Maa wo de Indianer treit liest	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Unklarer relativer Bezug)

Der Polizist, der den Mann grüsst, springt (6.3)	De Polizist wo de Maa grüesst gumpet.	Bild 1 oder 2 als mögliche Lösung (Unklarer relativer Bezug)
Den Jungen füttert der Affe, der spuckt (6.4)	De Bueb fütteret de Aff wo speuzt.	Bild 1 oder 2 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Der Hase, den der Hund füttert, tanzt (6.5)	De Has, wo de Hund fütteret, tanzt	Bild 1 oder 2 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Der Clown, den der Junge schubst, trinkt (6.6)	De Clown wo de Bueb schupft, trinkt.	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Hasen schiebt der Esel, der weint (6.7)	De Has schiebt de Esel wo brüelt	Bild 1 oder 2 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Jungen schubst der Zauberer, der isst (6.8)	De Bueb schupft de Zauberer wo isst	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Der Bäcker, den der Pirat schiebt, niest (6.9)	De Bäcker, wo de Pirat stosst, nüst.	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Zauberer trägt der Mann, der lacht (6.10)	De Zauberer treit de Maa wo lacht.	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)

Problematische Items bei einer Durchführung der Kurzversion auf CH-Deutsch

Item	ZH-Übersetzung	Beurteilung
Der Hase, den der Hund füttert, tanzt (2)	De Has, wo de Hund fütteret, tanzt	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Das Kind zieht der Esel (9)	SChind zieht de Esel	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Die Kinder zeichnet der Mann (10)	DChind zeichnet de Maa	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Opa grüsst der Mann, der gähnt (12)	De Grosspapi grüesst de Maa wo gähnt	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Der Bäcker, den der Pirat schiebt, niest (17)	De Bäcker, wo de Pirat stosst, nüst.	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Opa füttern die Kinder (21)	De Grosspapi fütteret dChind	Bild 1 oder 2 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Der Mann, den der Indianer trägt, liest (25)	De Maa wo de Indianer treit liest	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Unklarer relativer Bezug)

Den Hasen schiebt der Esel, der weint (27)	De Has schiebt de Esel wo brüelt	Bild 1 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)
Den Zauberer trägt der Mann, der lacht (34)	De Zauberer treit de Maa wo lacht.	Bild 2 oder 3 als mögliche Lösung (Ambiguität durch Topikalisierung)